

DELÍRIOS E INSULTOS

julho 5, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, jurídico, opinião

Ano 11 – n. 36/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8313525>

Ele conseguiu, finalmente, desmoralizar todas as instituições do Brasil.

Não bastassem todos os insultos proferidos contra muitos e tantos ele resolveu, agora, transformar em relativo o que os gregos inventaram.

É bem verdade que a democracia anda de muletas no Brasil, principalmente por culpa de quem deveria ampara-la como atento cuidador. Ao invés disso, preferiu usar a força da espada, preterindo o equilíbrio da balança.

Quem não se lembra quando o STF resolveu declarar inválido o que antes havia declarado válido processualmente? 🌐

Sem nenhum fato novo que modificasse as circunstâncias e provas encontrou nessa brecha libertar quem tinha (e tem ainda) contas a ajustar.

Livre e impune, graças a um sistema carcomido, o destempero corre solto como se houvesse uma espécie de imunidade verbal desmedida. Dessa vez, contudo, ele foi longe demais, ultrapassando todas as medidas do razoável.

Afirmar que a democracia pode ser relativizada é uma forma de tripudiar com o Estado de Direito (formalmente nominado de democrático), ainda que em momento como nunca visto na história do Brasil.

A Assembleia Nacional Constituinte definiu a democracia como forma de governo que é incompatível com formas e modos autoritários comuns e abjetos, como o comunismo, o nazismo e o fascismo.

E como se sentiu autorizado a dizer o que, como e onde quiser, daí em diante tudo passou a ser possível. Inclusive a declaração insana de que democracia é relativa. Mas nenhum desses regimes pode ser glamourizando, sendo todos albergues da tragédia humana, cada um a seu modo, embora com um único fim: a “coisificação do ser humano.

Não precisa ser um gênio para compreender que o declarante chamou de “democraticamente relativos” os Poderes da República. Sim, porque se ela está prevista como regime na Constituição (a democracia) no mesmo documento é onde se encontra o fundamento de legitimidade de cada um dos Poderes. e de suas autoridades.

Além de todas essas estultices, em desafio às instituições e valores que estão de modo expresso previstos pela própria Constituição, houve a confissão do que já se sabia, mas que sempre foi dourado pelos cúmplices oportunistas, assim como foi feito com esse “foro

do narco-crime organizado” que vez por outra se reúne no Brasil. As moedas não apenas circulam..., elas personificam os Judas da imprensa tradicional!

Atacadas, sem nenhum pudor, com o indisfarçável desafio de cada autoridade investida em cargos ou funções públicas, tornou-as como que irrelevantes e desconsideradas perante o autoritarismo que é inato a esse ser.

Está mais do que na hora de um acerto de contas. Definitivamente foi confessada, publicamente, a defesa do comunismo como virtude, o que é absolutamente incompatível com os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Passa da hora de um processo de cancelamento de registros de partidos políticos cujos estatutos propugnem e defendam ideologias incompatíveis com os fundamentos políticos da República Federativa do Brasil.

Assim como se pretende estabelecer limites à liberdade de manifestação (direito fundamental expresso e incondicionado), sob a alegação de que não existe direito absoluto, o mesmo argumento pode e deve ser usado aqui – Não há defesa de pluralismo político quando o discurso atente contra os fundamentos constitucionais. É como se o interlocutor quisesse que o edifício subsistisse íntegro após a derrubada dos seus pilares.

Chega de protagonizar a separação de um povo que se identifica pela nacionalidade e reuniu e diversificou perante a comunidade internacional. Basta de serem propaladas retaliações e estímulos a separação de quem a independência uniu.

Eu fico a me perguntar se as autoridades do Brasil não se sentiram ofendidas por esse tipo de declarações, que as deturpa institucionalmente, pois como órgãos que integram as instituições democráticas, passaram a ser relativizadas também.

Afinal, os homens que podem salvar o Brasil pelas vias democráticas vão esperar que o país não consiga mais sair da

comorbidade em que se encontra? Acaso pensam que não serão responsabilizados pela história? Preferem continuar indiferentes aos delírios e insultos?

A Constituição traz todas as soluções. Mas é preciso ter coragem de exercer a virtude de não se deixar transformar em joio os que devem ser tratados como trigo.

com a tag constituição, democracia, estado, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A DITADURA DESPUDORADA

PRÓXIMO POST

O CONSELHO

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

O CRIME NÃO PODE VENCER

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

